

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052770>
УДК 614.253.52 (571.56)

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В РОССИИ

А.Р. Ермолаев,
доц. кафедры организации здравоохранения и профилактической
медицины
А.В. Барадиева,
магистрант,
Медицинский институт Северо-Восточного Федерального
Университета им. М.К. Аммосова,
г. Якутск

Аннотация: В статье авторы последовательно проводят ретроспективный анализ становления института ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Также в статье исследована эволюция ответственности, охватывающая исторический период от Древней Руси и до наших дней, и продемонстрирован путь, который был пройден данным институтом при его формировании в юридической практике.

Ключевые слова: врачебная ошибка, юридическая ответственность врачей, медицинское право, уголовная ответственность, дефект медицинской помощи, наказание

HISTORY AND MODERN REALITY OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MEDICAL WORKERS IN RUSSIA

A.R. Ermolaev,
Associate Professor of the Department of Health Organization and
Preventive Medicine
A.V. Baradieva,
master student,
Medical Institute of the North-Eastern Federal University. M.K. Ammosov,
Yakutsk

Annotation: In the article, the authors consistently conduct a retrospective analysis of the formation of the institution of responsibility of medical workers for the improper performance of their professional duties. The article also explores the evolution of responsibility, covering the historical period from Ancient Rus' to the present day, and demonstrates the path that this institution has traveled during its formation in legal practice.

Keywords: medical error, legal responsibility of doctors, medical law, criminal liability, defect in medical care, punishment

В настоящее время все более актуальной становится тема, связанная с дефектами оказания медицинской помощи, что, явно, неразрывно связано с ростом правовой грамотности народонаселения, стремительным развитием информационных ресурсов, а также повышением благосостояния российского населения. Взглянув на актуальность и глобальность этой проблемы, нельзя не отметить, что её существование известно с момента зарождения врачевания. Однако, отношение к данному вопросу было довольно неоднозначным в различные эпохи и режимы политической власти. Особый интерес вызывает история данного вопроса и эволюция взгляда на ответственность медицинских работников за профессиональные нарушения [1-8].

В истории Древней Руси известны примеры казни врачей за вред, причиненный ими своим больным. Так, лекарь Леон был казнен после длительной болезни и смерти сына Великого князя Иоанна III. Лекарь, так и не сумевший добиться положительных результатов в лечении татарского князя Каракучи, был зарезан «яко овца». Надо сказать, что древнерусский закон врачевание уравнивал с волхованием и чародейством. А потому за врачебные ошибки врач нес наказание, как за умышленное преступление [9-12].

Первыми официальными документами, предусматривающими наказание за ненадлежащее врачевание и допущенные ошибки, были указы 1686 и 1700 гг., которые вошли в полное собрание законов Российской империи под названием «Боярский приговор о наказании незнающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным». Лекарей за причиненный вред казнили вплоть до петровских времен, а первый

«врачебный» закон в России появился уже в 1857 году и просуществовал до октября 1917 года [22-23].

Таким образом, в дореволюционной России за профессиональные нарушения в лечебном деле предусматривались меры административного порядка и нравственное порицание, а именно: «за явные и серьезные врачебные ошибки - запрещение заниматься практикой, а за смерть больного или серьезный вред здоровью - церковное покаяние» [5, с. 48-58].

В соответствии с «врачебным законом» 1857 года врачи не привлекались к уголовной ответственности даже при грубых дефектах лечения, повлекших смерть пациента. Статья 870 Закона гласила: «Когда медицинским начальством будет признано, что врач, оператор, акушер или повивальная бабка по незнанию своего искусства делает явные, более или менее важные в оном ошибки, то им воспрещается практика доколе они не выдержат нового испытания и не получают свидетельства в надлежащем знании своего дела. Если от неправильного лечения последует кому-либо смерть или важный здоровью вред, то виновный, буде он христианин, передается церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства» [5, с. 48-58].

Законодательные акты Петра I наставляли врачей, определяли их моральные качества: «Следует, чтобы лекарь в докторстве доброе основание и практику имел; трезвым умеренным и доброхотным себя держал и в нужных случаях чин свой как ночью и отправлять мог» [3, с. 85-86].

Интересно проследить эволюцию взглядов на ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения с 1917 года и до нашего времени.

В 1928 году И.В.Марковин, известный ученый, профессор кафедры судебной медицины Ростовского университета, возглавлявший судебно-медицинскую лабораторию в г. Ростов-на-Дону, в подробной статье, опубликованной в журнале "Судебно-медицинская экспертиза" (№8, с.81-95), отмечает заметный рост уголовных дел в отношении врачей по сравнению с дореволюционным временем. Этот период характеризуется вниманием к этому вопросу медицинских научных обществ, журналов, газет, съездов врачей, совещаний врачей и юристов.

В двадцатые годы наметились противоречия между врачами и юристами по вопросу об их отношении к врачебным дефектам. Дискуссию вызвало шумевшее заявление российского акушерско-гинекологического общества, обратившегося в Народный Комиссариат здравоохранения (1925г.), в котором обращается внимание на непомерный рост уголовных обвинений врачей за ошибки и дефекты в их профессиональной работе. С 1921 по 1925 годы имело место 64 случая обвинений, из которых 27 – по отношению акушеров-гинекологов, 26 – хирургов. В заявлении, в частности, указывалось, что практические достижения медицины имеют известный предел, тем более что объектом исследования является "капризный еще и не вполне изученный человеческий организм". Между тем, малая осведомленность обывательских групп в вопросах медицины создает преувеличенные надежды и необоснованные требования к врачам. В связи с этим предлагалось создание особых комиссий при здравотделах университетских городов для разбора дела и предания врача суду или покаянию, а в сложных случаях – для передачи дел Центральной экспертной комиссии при НКЗ для окончательного решения.

Против такого взгляда резко отрицательно выступили юристы, и часть медицинской общественности, которые подчеркивали равную со всеми гражданами правовую ответственность врачей. Поэтому они считали не нужным создавать какие-то дополнительные статьи в Уголовном Кодексе, а также специальные правила для врачей. И при возбуждении уголовных дел в отношении врачей руководствоваться общими правилами.

В 1970-1980 годы сложилась определенная практика расследования и судебно-медицинской экспертизы, существующая и в настоящее время. Новый всплеск интереса и явных изменений в расследовании "врачебных дел", в характере ответственности медицинских работников произошел в девяностые годы ушедшего столетия. Они связаны с коренными изменениями общественно-политической, социальной, экономической жизни общества, в том числе и в области охраны здоровья населения. Например, с внедрением страховой медицины, развитием платных медицинских услуг, разрешением частной врачебной деятельности и целительства. Эти изменения в медицине, прежде всего, касаются принципиальных

различий в правовых и морально-этических взаимоотношениях врача и больного.

Современное российское уголовное законодательство содержит ряд норм, регламентирующих ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей: ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей); ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей); ч. 4 ст. 122 УК РФ (Заражение ВИЧ-инфекцией, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей); ст. 124 УК РФ (Неоказание помощи больному). Субъектами данных преступлений могут быть, в том числе, и медицинские работники.

Анализируя древнейшие из известных на сегодняшний день источники права, можно сделать вывод, что попытки регламентации медицинской деятельности делались везде, однако, как правило, нормы права затрагивали достаточно узкий круг медицинских проблем. Чаще всего врач в своей деятельности обязан был следовать этическим нормам. При этом правила профессиональной этики «не работали» в случае наступления неблагоприятных последствий лечения, что в свою очередь вызвало потребность в законодательном закреплении отдельных аспектов медицинской деятельности, таких, как порядок доступа к медицинской практике, правовой статус врача, организация медицинской деятельности, а также ответственность врачей в случае неблагоприятного исхода лечения.

Таким образом, создание и законодательное закрепление норм, соблюдение которых могло бы гарантироваться не только нравственными принципами врача, но и силой государственного принуждения, заложило бы основы института правовой ответственности медицинских работников. А поскольку «анализ имевших место в прошлом юридических явлений и процессов позволяет выработать современные подходы с учетом богатейшего исторического опыта, имеющихся правовых традиций, культурно-правовых тенденций», развитие института юридической ответственности медицинских работников продолжается параллельно с развитием медицины.

Но не в один исторический период не были до конца изучены причины возникновения дефектов оказания медицинской помощи. В свою очередь в конечном счете, приводит к так называемым врачебным ошибкам, субъективные либо объективные обстоятельства в том числе, организационные проблемы здравоохранения, низкий уровень профессиональной подготовки специалистов, социально-психологическое состояние врачей либо условия работы, а возможно тяжелое состояние больного, трудность диагностики и тд.

Изучение данных обстоятельств, по мнению авторов статьи, может играть ключевую роль в системе профилактики врачебных ошибок и в дальнейшем послужить основой для разработки механизма предотвращения ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Список литературы

- [1] Акопов В.И. К истории судебной ответственности врачей / В.И. Акопов // Научно-культурологический журнал. - 2001. № 10. 64 с.
- [2] Балло А.М. Права пациентов и ответственность медицинских работников за причиненный вред / А.М. Балло, А.А. Балло - М., 2001.
- [3] Замалесва С.В. Уголовная ответственность медицинских работников: история и современность / С.В. Замалесва // Пробелы в российском законодательстве. - 2019. № 3. 85-86 с.
- [4] Косарев А.Н Римское право. - М, 1986.
- [5] Мохов А.А. Еще раз к вопросу о врачебной ошибке как медицинском и социально-правовом феномене / А.А. Мохов, И.Н. Мохова // Юрист. - 2004. № 2. 48-58 с.
- [6] Пирогов П.И. И. Собрание сочинений: в 8 т. - М.: Медгиз, 1959. Т. 2.
- [7] Сисакьян А.К., Майоров В.И. Компенсация морального вреда в чрезвычайных ситуациях (в результате террористических акций) / А.К. Сисакьян, В.И. Майоров // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. - 2006. № 5 (60). 322-325 с.
- [8] Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: в 2 т. / под ред. К.И. Батыра, Е.В. Поликарповой. - М., 1996.
- [9] Чрниловский З.М. Хрестоматия по общей истории государства и права. / З.М. Чрниловский - М., 1996.

[10] Яровинский М.М. Проблема ошибки в профессиональной деятельности медицинских работников / М.М. Яровинский // Медицинская помощь. - 1996. № 6. 41-46 с.

[11] Бирлидис Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников. / Г.В. Бирлидис, И.В. Ремизов, Е.П. Калиниченко - Ростов - н/Д., 2006.

[12] Блинов А.Г. Правовой механизм противодействия преступности в сфере здравоохранения / А.Г. Блинов // Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: Материалы ШРоссийского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. - М., 2008.

[13] Галукова М.И. Профессиональные преступления медицинских работников: современное состояние проблемы / М.И. Галукова // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. - 2007. № 3-4 (2).

[14] Громов А.П. Права, обязанность и ответственность медицинских работников. / А.П. Громов - М., 1976.

[15] Огарков И.Ф. Врачебные правонарушения и уголовная ответственность за них. / И.Ф. Огарков - Л., 1966.

[16] О наказании незнающих медицинских наук и по невежеству в употреблении медикаментов, причиняющих смерть больным // ПСЗ Российской Империи. Собр. 1. Т. 4. - СПб., 1830. № 1756.

[17] Памятники русского права. Вып. 8. - М., 1961.

[18] Радченко М.В. Ненадлежащее врачевание в репродуктивной сфере: уголовно-правовой аспект: Дис.... канд. юрид. наук. / М.В. Радченко - Екатеринбург, 2002.

[19] Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 3. Акты земских соборов / Под общ.ред. О.И. Чистякова. - М., 1985.

[20] Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / Под общ.ред. О.И. Чистякова. - М., 1986.

[21] Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. - 1922. № 15. Ст. 153.

[22] Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. - 1926. № 80. Ст. 600.

[23] Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. II Ведомости ВС РСФСР. - 1960. № 40. Ст. 591

Bibliography (Transliterated)

- [1] Akopov V.I. On the history of judicial responsibility of doctors / V.I. Akopov // Scientific and Cultural Journal. - 2001. No. 10. 64 p.
- [2] Ballo A.M. The rights of patients and the responsibility of medical workers for the harm caused / A.M. Ballo, A.A. Ballo - M 2001.
- [3] Zamalesva S.V. Criminal liability of medical workers: history and modernity / S.V. Zamalesva // Gaps in Russian legislation. - 2019. No. 3. 85-86 p.
- [4] Kosarev A.N. Roman law. - M, 1986.
- [5] Mokhov A.A. Once again to the question of medical error as a medical and socio-legal phenomenon / A.A. Mokhov, I.N. Mokhova // Lawyer. - 2004. No. 2. 48-58 p.
- [6] Pirogov I I. I. Collected works: in 8 volumes - M.: Medgiz, 1959. T. 2.
- [7] Sisakyan A.K. Mayorov V.I. Compensation for moral damage in emergency situations (as a result of terrorist acts) / A.K. Sisakyan, V.I. Mayorov // Bulletin of the South Ural State University. Series: Law. - 2006. No. 5 (60). 322-325 p.
- [8] Reader on the General History of State and Law: in 2 volumes / ed. K.I. Batyra, E.V. Polikarpova. - M., 1996.
- [9] Chsrnilovsky Z.M. Reader on the general history of state and law. / 3M. Chsrnilovsky - M., 1996.
- [10] Yarovinsky M.M. The problem of error in the professional activity of medical workers / M.M. Yarovinsky // Medical assistance. - 1996. No. 6. 41-46 p.
- [11] Birlidis G.V. Legal support of professional activity of medical workers. / G.V. Birlidis, I.V. Remizov, E.P. Kalinichenko - Rostov - n / a., 2006.
- [12] Blinov A.G. Legal mechanism for counteracting crime in the healthcare sector / A.G. Blinov // Counteracting crime: criminal law, criminological and penitentiary aspects: Materials of the III Russian Congress of Criminal Law, held on May 29-30, 2008 - M., 2008.
- [13] Galyukova M.I. Professional crimes of medical workers: the current state of the problem / M.I. Galyukova // Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law. - 2007. No. 3-4 (2).
- [14] Gromov A.P. Rights, duties and responsibilities of medical workers. / A.P. Gromov - M., 1976.

- [15] Ogarkov I.F. Medical offenses and criminal responsibility for them. / I.F. Ogarkov - L., 1966.
- [16] On the punishment of ignorant medical sciences and ignorance in the use of medicines that cause death to patients // PSZ of the Russian Empire. Sobr. 1. T. 4. - St. Petersburg, 1830. No. 1756.
- [17] Monuments of Russian law. Issue. 8. - M., 1961.
- [18] Radchenko M.V. Improper medical treatment in the reproductive sphere: the criminal-legal aspect: Dis.... cand. legal Sciences. / M.V. Radchenko - Yekaterinburg, 2002.
- [19] Russian legislation of the X-XX centuries. In 9 vols. T. 3. Acts of Zemsky Sobors / Ed. O.I. Chistyakov. - M., 1985.
- [20] Russian legislation of the X-XX centuries. In 9 vols. T. 4. Legislation of the period of formation of absolutism / Ed. O.I. Chistyakov. - M., 1986.
- [21] The Criminal Code of the RSFSR of 1922 // SU RSFSR. - 1922. No. 15. Art. 153.
- [22] The Criminal Code of the RSFSR of 1926 // SU RSFSR. - 1926. No. 80. Art. 600.
- [23] The Criminal Code of the RSFSR of 1960. II Vedomosti of the RSFSR Armed Forces. - 1960. No. 40. Art. 591

© А.Р. Ермолаев, А.В. Барадиева, 2023

Поступила в редакцию 21.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

Ермолаев А.Р., Барадиева А.В. История и современная действительность уголовной ответственности медицинских работников в России // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 38-46. URL: <https://ip-journal.ru/>